

Webstudy – Centro de Formação Lda.

ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA PÓS-UNIVERSITÁRIA
NUTRIÇÃO CLÍNICA

**As zonas azuis: a dieta de uma das populações mais velhas do
mundo - Okinawa, Japão**

Sara Garcia Diogo Gonçalves
Orientadora: Dr.^a Vânia Mendes

Fevereiro 2019

Índice

Introdução.....	3
A dieta da longevidade	5
Padrões Dietéticos.....	8
Conclusão	10
Bibliografia.....	12

Introdução

As Zonas Azuis referem-se a localizações no planeta Terra onde as pessoas não só apresentam grandes concentrações de indivíduos centenários, mas também grupos de pessoas que envelhecem sem doenças, como diabetes, problemas cardíacos, obesidade ou cancro. (Buettner, 2015) Em 2009 foi possível localizar cinco locais que se encaixavam nesses critérios:

- Icária, na Grécia
- Okinawa, no Japão
- Província de Ogliastra, na Sardenha
- Loma Linda, na Califórnia
- Península de Nicota, Costa Rica

Este artigo terá como enfoque principal a ilha de Okinawa, no Japão.

Okinawa é a maior das Ilhas Okinawa e Ilhas Ryukyu do Japão. A ilha tem aproximadamente 11 km de largura e 110 km de comprimento.

A população da ilha de Okinawa, cuja dieta tradicionalmente é baixa em termos calóricos mas densa em termos nutritivos, possui uma das maiores taxas de longevidade do mundo. (Rosenbaum, Willcox, Willcox, & Suzuki, 2010) Por exemplo, em 1991 a esperança média de vida da população de Okinawa era de 82.11 anos para as mulheres e 76.11 anos para os homens. (The Japanese Ministry of Health and Welfare, 1992) Já em 2005, a expectativa de vida para as mulheres era de 88.42 e para os homens de 84.19 anos. (Gavrilova & Gavrilov, 2012)

Em cada 1000 habitantes, 36.4 têm mais de 90 anos (Akisaka et al., 1996). Em 1990 existiam em Okinawa 162 centenários. (Government of Okinawa prefecture, 1994) Estes também possuem baixa taxa de mortalidade por doenças relacionadas com o envelhecimento. (Rosenbaum et al., 2010) Estudos mostram que a população de Okinawa, devido à dieta baixa em calorias e alimentos processados, possuem glicemia reduzida, prevenindo a diabetes, (Ajala, English, & Pinkney, 2013), menor risco de inflamação e doenças cardiovasculares (O'Keefe, Gheewala, & O'Keefe, 2008) e uma

diminuição de 80% de incidência de cancro da mama, cólon e da próstata do que a população norte-americana. (Rizza, Veronese, & Fontana, 2014)

Uma análise deste tema torna possível uma melhor compreensão de como as pessoas vivem nas Zonas Azuis. Poderá fomentar a criação da nossa própria Zona Azul, melhorar hábitos alimentares e criar um ambiente envolvente que nos faz seguir os comportamentos adequados.

A dieta da longevidade

A dieta da população de Okinawa é pobre em calorias, mas densa no que se refere ao seu valor nutricional, com enfoque principal em vitaminas, minerais e fitonutrientes. (Maeda, Tsukui, Sashima, Hosokawa, & Miyashita, 2008) Os fitonutrientes são compostos bioativos presentes nos alimentos. Estes possuem propriedades nutraceuticas, ou seja, desempenham um papel essencial na melhora da saúde e vão além dos nutrientes essenciais.

Os centenários de Okinawa também consomem em quantidades grandes vegetais, legumes, fibras e carboidratos de índice glicêmico baixo, como a batata-doce. De forma moderada peixe e álcool e, em pequenas quantidades, carnes, leite e derivados e gorduras. (D. Willcox, Scapagninid, & Willcox, 2014)

Quadro 1 - Comparação da energia diária e de nutrientes de centenários residentes em Okinawa com os residentes no Japão. Adaptado de (Akisaka et al., 1996)

	Okinawa (17)	Japão¹ (72)
Energia (kcal)	1,110±120	1,110±345
Proteína (g)	43,6±9,5	42,2±13,6
Lípidos (g)	28,8±11,0	24,2±12,6
Ca (mg)	353±110	315±165
Fe (mg)	7,6±1,9	6,0±2,4
Vitamina A (IU)	2,139±2,370	1,320±997
Vitamina B1 (mg)	0,59±0,16	0,51±0,23
Vitamina B2 (mg)	0,57±0,17	0,73±0,36
Vitamina C (mg)	78±32	63±45
NaCl (g)	3,8±1,6	6,4±3,5

O quadro 1 mostra a ingestão de energia e nutrientes dos centenários de Okinawa e dos do Japão.

¹ Os valores do país inteiro são citados em (Uwagawa, Saito, & Tomabechi, 1992)
Valores entre parênteses referem-se ao número de sujeitos

A ingestão de NaCl é inferior, comparado com os centenários do Japão. A ingestão de NaCl, sob a forma de sal, é um fator de risco para doenças cardiovasculares, que é uma das maiores causas de morte no Japão, especialmente entre a população idosa. (The Japanese Ministry of Health and Welfare, 1992) A população centenária de Okinawa consome uma quantidade significativamente menor de sal do que os centenários no Japão.

A ingestão de vitamina A é superior nos centenários de Okinawa do que nos do Japão. Tem sido estudados os efeitos de vitamina A, em especial o betacaroteno, na prevenção do cancro. (Peto, Doll, Buckley, & Sporn, 1981) A incidência de cancro em Okinawa é cerca de 70% inferior do que no Japão. (The Japanese Ministry of Health and Welfare, 1992) Tal pode dever-se, em parte, aos hábitos alimentares.

Quadro 2 - Ingestão (g/dia) de alimentos consumidos pelos centenários de Okinawa e os do Japão. Adaptado de (Akisaka et al., 1996)

Grupo	Okinawa (17)	Japão² (72)
Cereais	148±45	146±49
Tubérculos	24±60	29±43
Lípidos	6±3	4±6
Grãos	94±65	53
Peixe	39±34	56±41
Carne	34±28	16±24
Ovos	20±21	37±36
Leite e derivados	48±72	77±112
Vegetais verdes	112±56	35±38
Outros vegetais	66±24	71±54
Fruta	6±13	84±92
Algas	1±1	6±9
Bebidas	168±286	43±101
Doces	30±23	33±49

² Os valores do país inteiro são citados em (Uwagawa et al., 1992)
Valores entre parênteses referem-se ao número de sujeitos

O quadro 2 mostra a ingestão de alimentos dos centenários de Okinawa e dos do Japão. Os centenários de Okinawa consomem mais bebidas, carne e vegetais verdes do que os centenários do Japão. Contudo, consomem quantidades menores de leite e seus derivados, frutas e algas, quando comparado com os valores obtidos no Japão.

Quadro 3- Tabela nutricional dos centenários de Okinawa quando tinham 50 anos. Adaptado de (Mimura, Murakami, & Gushiken, 1992)

	Todos os dias (%)	Às vezes (%)	Raramente (%)
Arroz	33.3	44.4	22.2
Batata-doce	85.4	13.4	1.2
Carne	2.5	77.5	20.0
Peixe	18.5	69.1	12.3
Leite	5.0	11.3	83.8
Ovos	13.8	48.8	37.5
Tofu	46.3	46.3	7.3
Vegetais	96.3	2.5	1.2
Algas	17.3	70.4	12.3
Frutas	12.3	54.3	33.3

O quadro 3 mostra que, com a idade de 50 anos, a alimentação dos centenários de Okinawa consistia em batata-doce como hidrato de carbono, tofu como proteína e a ingestão diária de vegetais e a ingestão ocasional de algas, ovos e peixe.

A pesquisa tem revelado o benefício da batata-doce dos níveis de colesterol, colesterol total e LDL, em pacientes com diabetes tipo 2. (Ludvik, Waldhäusl, Prager, Kautzky-Willer, & Pacini, 2003)

O alto consumo de tofu em Okinawa pode estar associado às baixas incidências de cancro da mama e da próstata (Douglas, Johnson, & Arjmandi, 2013; Yan & Spitznagel, 2005)

As algas são ricas em carotenoides. Os carotenoides são substâncias químicas do tipo pigmento. Apresentam moléculas oxidáveis, são lipossolúveis e são essenciais por serem precursores da vitamina A. Devido a essas características, as algas possuem uma grande

atividade antioxidante. Estudos mostram que os carotenoides presente na alga tem vários efeitos benéficos a nível do metabolismo, nomeadamente redução da glicemia e dos níveis de insulina, aumento dos níveis de ácido docosahexaenóico hepático, perda de peso, sendo por isso um recurso a ser utilizado em casos de obesidade, diminuição síndrome metabólica e diabetes tipo 2. (Maeda et al., 2008; Kim & Pangestuti, 2011; Miyashita et al., 2011)

Padrões Dietéticos

No Quadro seguinte podemos observar quatro tipos de dietas: mediterrânea; dieta tradicional de Okinawa, que é a dieta praticada originalmente em Okinawa, antes da Segunda Guerra Mundial; dieta dos centenários de Okinawa, que é a dieta que os centenários de Okinawa praticam atualmente; e a dieta moderna de Okinawa que refere-se à dieta praticada atualmente pelo resto da população.

Quadro 4 - Padrões Dietético de Dietas Saudáveis. Adaptado de (D. Willcox et al., 2014)

Nutriente	Mediterrânea	Dieta tradicional de Okinawa	Dieta dos centenários de Okinawa	Dieta de Okinawa moderna
Carboidratos (% kcal)	43	85	58	58
Proteína (% kcal)	13	9	16	15
Ácidos gordos (% kcal)	42	6	26	28
Ácidos gordos saturados (% kcal)	9	2	7	7
Colesterol (mg/1000kcal)	75	--	156	164
Sódio (mg/d)	2157	1113	3100	3256
Potássio (mg/d)	3637	5199	1999	1901

O Quadro 4 mostra padrões dietéticos em quatro tipos de dietas. A dieta tradicional de Okinawa apresenta os valores mais baixos de ácidos gordos saturados e os mais elevados de carboidratos. Tal deve-se à ingestão de alimentos pobres em calorias mas ricos em fitonutrientes, como é o caso da batata-doce e dos vegetais verdes. (B. Willcox, Willcox, & Suzuki, 2004; D. C. Willcox, Willcox, Todoriki, & Suzuki, 2009)

Já a dieta mediterrânea é a que apresenta uma maior ingestão de ácidos gordos e menor em carboidratos.

No entanto, a dieta tradicional de Okinawa sofreu alterações pós-guerra. Nomeadamente no aumento de consumo de gordura e diminuição no consumo de

carboidratos, como se pode ver pelos valores da dieta dos centenários de Okinawa e da dieta moderna de Okinawa. Depois da guerra os estados Unidos da América implementaram uma base militar no centro de Okinawa. (Poulain, 2011) A modernização de hábitos alimentares e a prosperidade financeira infiltraram-se na vida tradicional daquela população. A dieta de Okinawa alterou de forma drástica entre 1950 e 1975. A população tornou-se mais pesada e mais alta. A incidência do cancro da mama, cólon e pulmão aumentou 2 a 3 vezes. (Kagawa, 1978) Também se verificou o aumento dos níveis de colesterol. (Mimura, 1991)

Quadro 5- Tabela nutricional dos centenários de Okinawa no presente. Adaptado de (Mimura *et al.*, 1992)

	Todos os dias	2-3x/semana	2-3x/mês	2-3x/ano	Nunca
Arroz	95.2	2.4	0.0	0.0	2.4
Batata-doce	9.5	19.0	45.5	19.0	7.1
Carne	16.7	35.7	33.3	7.1	7.1
Peixe	7.3	34.1	41.5	12.2	4.9
Leite	35.7	9.5	2.4	7.1	45.2
Ovos	31.0	35.7	14.3	4.8	14.3
Tofu	40.5	33.3	16.7	0.0	9.5
Vegetais	90.5	9.5	0.0	0.0	0.0
Algas	26.2	40.5	26.2	4.8	2.4
Frutas	16.7	35.7	40.5	7.1	0.0

O quadro 5 mostra uma alteração na dieta alimentar, em comparação com o Quadro 3. Diminuiu o consumo de batata-doce, mas aumentou o do arroz, sendo este a principal fonte de carboidratos.

Conclusão

A dieta tradicional de Okinawa é composta por vegetais verdes, batata-doce, produtos à base de soja e outras plantas, muitas das quais possuem propriedades nutraceuticas.

Esta dieta sofreu alteração nos últimos 50 anos: passou de uma dieta hipocalórica, com carboidratos de índice glicêmico baixo, como a batata-doce, hipoproteica e pobre em gorduras para uma dieta mais moderada nos três macronutrientes. Os alimentos com baixo índice glicêmico são aqueles que não elevam muito o açúcar no sangue, evitando assim o aparecimento da diabetes.

A dieta tradicional de Okinawa sofreu grandes alterações após a Segunda Guerra Mundial. Este impacto da ocidentalização da dieta de Okinawa levou a mudanças nos seus hábitos alimentares, quer na população que viveu essa mudança, quer a que já nasceu no período pós-guerra. A própria longevidade foi alterada. Essa vantagem de longevidade da população de Okinawa somente é observada em gerações nascidas antes da Segunda Guerra Mundial. As gerações mais jovens de Okinawa estão a perder essa vantagem. A expectativa de vida ao nascer para os homens de Okinawa é agora de 78.67 anos, em comparação com os 84.19 anos para os nascidos antes da Segunda Guerra Mundial (Gavrilova & Gavrilov, 2012)

A ingestão moderada de gorduras pode estar associada à redução de riscos cardiovasculares e outras doenças associadas ao envelhecimento assim como um aumento da ingestão de antioxidantes, alimentos de índice glicêmico baixo que resulta numa diminuição do stress oxidativo. O stress oxidativo é uma das principais causas do envelhecimento do organismo. Para o organismo funcionar corretamente é necessário o equilíbrio entre a produção de radicais livres e as defesas antioxidantes. O stress oxidativo ocorre quando há um excesso de produção de radicais livres. Estes podem oxidar e danificar lípidos celulares, proteínas e DNA, inibindo a sua função normal e conduzindo a várias doenças. (Ferreira & Abreu, 2007)

A dieta de Okinawa baseia-se na ingestão de carboidratos de índice glicêmico baixo, principalmente de vegetais, legumes e fruta; ingestão moderada de peixe e algas; baixo consumo de carne e consumo moderado de álcool. Por sua vez, tal resulta em diminuição de inflamações, baixo consumo de calorias, aumento do consumo de fitonutrientes,

consumo elevado de ácidos gordos ómega-3 e diminuição do consumo de ácidos gordos saturados.

Estas características da dieta de Okinawa contribuem para diminuição das doenças associadas ao envelhecimento. (Suzuki, Wilcox, & Wilcox, 2001) Também tem sido associada a um aumento da excreção de potássio em mulheres adultas. (Tuekpe, Todoriki, Sasaki, Zheng, & Ariizumi, 2006)

Esta análise sobre a população de Okinawa indica que é de extrema importância o estabelecimento de melhores hábitos alimentares a fim de aumentar a longevidade de vida.

Bibliografia

- Ajala, O., English, P., & Pinkney, J. (2013). Systematic review and meta-analysis of different dietary approaches to the management of type 2 diabetes. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 97(3), 505–516.
<https://doi.org/10.3945/ajcn.112.042457>
- Akisaka, M., Asato, L., Chan, Y. C., Suzuki, M., Uezato, T., & Yamamoto, S. (1996). Energy and nutrient intakes of Okinawan centenarians. *Journal of Nutritional Science and Vitaminology*, 42(3), 241–248.
- Buettner, D. (2015). *The Blue Zones Solution: Eating and Living Like the World's Healthiest People* (1^a). Vogais.
- Douglas, C. C., Johnson, S. A., & Arjmandi, B. H. (2013). Soy and its isoflavones: the truth behind the science in breast cancer. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry*, 13(8), 1178–1187.
- Ferreira, I., & Abreu, R. (2007). Stress Oxidativo, Antioxidantes e Fitoquímicos. *Sociedade Portuguesa de BioAnalistas da Saúde, Ano IV*(2).
- Gavrilova, N. S., & Gavrilov, L. A. (2012). Comments on Dietary Restriction, Okinawa Diet and Longevity. *Gerontology*, 58(3), 221–223.
<https://doi.org/10.1159/000329894>
- Government of Okinawa prefecture. (1994). Statistical Year Book of Okinawa Prefecture. Department of Planning and Development (pp. 16–391). Statistics division.
- Kagawa, Y. (1978). Impact of westernization on the nutrition of Japanese: Changes in physique, cancer, longevity and centenarians. *Preventive Medicine*, 7(2), 205–217. [https://doi.org/10.1016/0091-7435\(78\)90246-3](https://doi.org/10.1016/0091-7435(78)90246-3)

- Kim, S.-K., & Pangestuti, R. (2011). Biological activities and potential health benefits of fucoxanthin derived from marine brown algae. *Advances in Food and Nutrition Research*, *64*, 111–128. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387669-0.00009-0>
- Ludvik, B., Waldhäusl, W., Prager, R., Kautzky-Willer, A., & Pacini, G. (2003). Mode of action of ipomoea batatas (Caiapo) in type 2 diabetic patients. *Metabolism: Clinical and Experimental*, *52*(7), 875–880.
- Maeda, H., Tsukui, T., Sashima, T., Hosokawa, M., & Miyashita, K. (2008). Seaweed carotenoid, fucoxanthin, as a multi-functional nutrient. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, *17 Suppl 1*, 196–199.
- Mimura, G., Murakami, K., & Gushiken, M. (1992). Nutritional factors for longevity in Okinawa--present and future. *Nutrition and Health*, *8*(2–3), 159–163. <https://doi.org/10.1177/026010609200800311>
- Miyashita, K., Nishikawa, S., Beppu, F., Tsukui, T., Abe, M., & Hosokawa, M. (2011). The allenic carotenoid fucoxanthin, a novel marine nutraceutical from brown seaweeds. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, *91*(7), 1166–1174. <https://doi.org/10.1002/jsfa.4353>
- O’Keefe, J. H., Gheewala, N. M., & O’Keefe, J. O. (2008). Dietary strategies for improving post-prandial glucose, lipids, inflammation, and cardiovascular health. *Journal of the American College of Cardiology*, *51*(3), 249–255. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2007.10.016>
- Peto, R., Doll, R., Buckley, J. D., & Sporn, M. B. (1981). Can dietary beta-carotene materially reduce human cancer rates? *Nature*, *290*(5803), 201–208.

- Poulain, M. (2011). Exceptional longevity in Okinawa: A plea for in-depth validation. *DEMOGRAPHIC RESEARCH*, 25(7), 245–284.
<https://doi.org/10.4054/DemRes.2011.25.7>
- Rizza, W., Veronese, N., & Fontana, L. (2014). What are the roles of calorie restriction and diet quality in promoting healthy longevity? *Ageing Research Reviews*, 13, 38–45. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2013.11.002>
- Rosenbaum, M. W., Willcox, B. J., Willcox, D. C., & Suzuki, M. (2010). Okinawa: A Naturally Calorie Restricted Population. In A. V. Everitt, S. I. S. Rattan, D. G. Le Couteur, & R. de Cabo (Eds.), *Calorie Restriction, Aging and Longevity* (pp. 43–53). Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8556-6_3
- Suzuki, M., Wilcox, B. J., & Wilcox, C. D. (2001). Implications from and for food cultures for cardiovascular disease: longevity. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 10(2), 165–171.
- The Japanese Ministry of Health and Welfare. (1992). The Trends of Health and Welfare, 39, 36–245.
- Tuekpe, M. K.-N., Todoriki, H., Sasaki, S., Zheng, K.-C., & Ariizumi, M. (2006). Potassium excretion in healthy Japanese women was increased by a dietary intervention utilizing home-parcel delivery of Okinawan vegetables. *Hypertension Research: Official Journal of the Japanese Society of Hypertension*, 29(6), 389–396. <https://doi.org/10.1291/hypres.29.389>
- Uwagawa, S., Saito, R., & Tomabechei, K. (1992). Nationwide Survey of Intake of Nutrients and Proportional Intake for Food Groups among Centenarians. *The*

Japanese Journal of Nutrition and Dietetics, 50(4), 227–235.

<https://doi.org/10.5264/eiyogakuzashi.50.227>

Willcox, B., Willcox, D., & Suzuki, M. (2004). *The Okinawan Diet Plan*. New York: Three River Press. A Division of Random House.

Willcox, D. C., Willcox, B. J., Todoriki, H., & Suzuki, M. (2009). The Okinawan diet: health implications of a low-calorie, nutrient-dense, antioxidant-rich dietary pattern low in glycemic load. *Journal of the American College of Nutrition*, 28 Suppl, 500S-516S.

Willcox, D., Scapagninid, G., & Willcox, B. (2014). Healthy aging diets other than the Mediterranean: A Focus on the Okinawan Diet. *Mech Ageing Dev*, 148–162.
<https://doi.org/10.1016/j.mad.2014.01.002>.

Yan, L., & Spitznagel, E. L. (2005). Meta-analysis of soy food and risk of prostate cancer in men. *International Journal of Cancer*, 117(4), 667–669.
<https://doi.org/10.1002/ijc.21266>